

УДК 658.1+657(575.1)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТЕЙ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

IMPROVEMENT OF REPORTING FORMS BY INTERNATIONAL STANDARDS

©**Темирханова М. Ж.**

базовый докторант-соискатель
Ташкентского государственного экономического университета
г. Ташкент, Узбекистан, mutabarchik@mail.ru

©**Temirkhanova M.**

doctorate of PhD,
Tashkent State University of Economy,
Tashkent, Uzbekistan, mutabarchik@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормативно-правовых основ организации финансового учета и отчетности в туристических организациях Республики Узбекистан. В условиях рыночной экономики конкурентоспособность туристической фирмы зависит от ее управленческой деятельности.

Abstract. The paper deals with regulatory normative bases of the organization of the financial accounting and reporting in the tourist organizations of the Republic of Uzbekistan. In a market economy, the competitiveness of the tourism firm depends on its management activities.

Ключевые слова: нормативы, закон, реформы, положения, стандарты, бухгалтерский учет, отчетность.

Keywords: standards, law, reform, regulations, standards, accounting, reporting.

На современном этапе реформирования национального финансового учета особую актуальность приобретают вопросы приведения показателей финансовой отчетности, как основного источника информации для оценки финансового состояния организации, в соответствии с общепризнанными принципами международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это касается и таких важных показателей финансовой отчетности, как доходы и расходы, которые являются ее основными элементами и базовыми категориями финансового учета.

Отсутствие понятий «доходы» и «расходы» в системе нормативного регулирования отечественного финансового учета в условиях административной экономики столь остро не ощущалась, так как многие факты и события хозяйственной деятельности предопределялись заранее. Прямо или косвенно через понятия доходов и расходов определяются многие иные объекты, способы и аспекты финансового учета, являющиеся предметом других стандартов. Определение доходов и расходов, способов их признания и учета важны и потому, что через них определяют финансовый результат, который является важным аспектом учета и экономики организации в целом, так как от правильности его формирования зависит не только величина прибыли (убытка), но и объем средств, пополняющих бюджет.

Многообразие фактов хозяйственной жизни, ее динамика в рыночной экономике обусловили необходимость определения доходов и расходов как важнейших факторов, влияющих на достоверность отражения в учете и отчетности финансовых результатов, достижение которых является главной целью деятельности организации.

Однако в системе нормативного регулирования не определены четкие понятия данных бухгалтерских категорий. По нашему мнению, это происходит в связи с тем, что нет четких правил построения системы нормативного регулирования, отсутствует четкая концепция перехода на МСФО.

Изучение процесса формирования финансовых результатов является важным аспектом учета и экономики организации в целом. От правильности его осуществления зависит не только величина прибыли (убытка), но и объем средств, пополняющих бюджет Республики Узбекистан.

Законодательством Республики Узбекистан определено, что конечным финансовым результатом хозяйственной деятельности организации является прибыль (убыток) отчетного периода, которая представляет собой сумму финансовых результатов от реализации товаров и прибыли (убытка) от операционных и внереализационных операций. Прибыль является дискуссионной категорией. Споры о ее экономической сущности идут уже более трех веков, но теория прибыли все еще остается незавершенной и противоречивой.

К. Маркс определял прибыль как внешнюю форму проявления буржуазных производственных отчислений. В основе такой трактовки лежит признание эксплуатации наемного труда.

А. Смит под прибылью понимал сумму, которая может быть израсходована без посягательств на капитал.

В процессе учета используются различные показатели прибыли. Рассмотрим классификацию, предложенную Г. Савицкой. Она классифицирует прибыль следующим образом:

-по видам хозяйственной деятельности различают: прибыль от основной деятельности, прибыль от операционной деятельности, прибыль от внереализационных операций.

-по составу включаемых элементов различают валовую прибыль, общий финансовый результат отчетного периода, прибыль до налогообложения, чистую прибыль.

-по характеру налогообложения различают налогооблагаемую и не облагаемую налогом (льготную) прибыль в соответствии с налоговым законодательством, которое периодически пересматривается.

-по степени учета инфляционного фактора различают номинальную прибыль и реальную прибыль, скорректированную на темп инфляции в отчетном периоде.

-по экономическому содержанию прибыль делится на бухгалтерскую и экономическую.

-по характеру использования чистая прибыль подразделяется на капитализированную (нераспределенную) и потребляемую.

Прибыль - наиболее простая и одновременно наиболее сложная категория экономики. Ее простота определяется тем, что она является стержнем и главной движущей силой экономики, основным побудителем мотивов деятельности организации. В то же время ее сложность определяется многообразием сущностных сторон, которые она отражает, а также многообразием отличий, в которых она выступает.

Проектирование отчетов весьма актуально в связи с компьютеризацией учета. Компьютерная обработка экономической информации требует более формальных приемов,

чем может предложить книжная форма учета. Существующее в настоящее время положение, при котором компьютерные и бухгалтерские алгоритмы рассматриваются как методы различных уровней и профессий, вряд ли соответствует уровню научно-технического прогресса.

Процесс формирования любого финансового отчета можно свести к выполнению некоторых формальных приемов. Эти приемы немногочисленны, но их разумное применение позволяет получать формы, способные удовлетворить вкус любого бухгалтера.

Финансовый учет и формирование финансовой отчетности в Республики Узбекистан претерпевают в настоящее время все большие изменения, связанные с адаптацией к требованиям международных стандартов финансового учета. Идея раскрытия всей существенной информации говорит о необходимости отражения совершенно новых для нашей учетной практики аспектов: риски, особые обстоятельства, наличие условных активов и пассивов.

Изменения качественного характера финансовой отчетности объясняются тем, что переход на международные стандарты учета предполагает изменения концептуального характера, которые связаны с переосмыслением целей составления финансовой отчетности.

Программой реформирования финансового учета в соответствии с МСФО был установлен широкий комплекс мероприятий по ее практической реализации, среди которых:

- совершенствование нормативного правового регулирования (переориентация нормативного регулирования с учетного процесса на финансовую отчетность; сочетание нормативных предписаний государственных органов исполнительной власти с профессиональными рекомендациями; взвешенное использование международных стандартов в национальном регулировании);

- формирование нормативной базы (стандартов);
- подготовка методического обеспечения;
- подготовка кадров;
- международное сотрудничество.

Две трети респондентов считают, что применение МСФО дает преимущества. При этом более крупные аудиторские организации и узбекские компании считают МСФО более полезными, чем компании меньшего размера и региональные компании.

В качестве главного преимущества применения МСФО было выделено высокое качество управленческой отчетности (31% голосов). На втором месте – возможность привлечения новых инвесторов (27%), на третьем – возможность получения заемных средств (25%). Следует отметить, что респонденты, имеющие опыт работы по МСФО, подтверждают преимущества отчетности, составленной по МСФО, по каждой из указанных категорий.

Основными тремя проблемами, с которыми сталкивается внедрение МСФО, по мнению респондентов, являются:

- отсутствие закона, обязывающего применять МСФО (29%);
- несоответствие теоретической базы, способа изложения узбекским стандартам (26%);
- принципы применения на практике не соответствуют принятым в Узбекистане нормам (25%).

Сближение с МСФО не произойдет за один день, а явится результатом ряда взаимозависимых процессов, которые были и будут приведены в действие для достижения желаемого результата. Применяемые в Узбекистане МСФО, должны быть адаптированы к особенностям нашей экономики. Процесс перехода на МСФО пойдет более значительными

темпами, когда у менеджеров и узбекского инвестиционного сообщества будет сформирован спрос на информацию, подготовленную по международным правилам.

Рисунок. Преимущества применения МСФО [1]

Переход на МСФО, обеспечит отчетность узбекских предприятий такими важными характеристиками, как понятность, сравнимость, прозрачность, надежность, что в свою очередь послужит для пользователей отчетности сокращением издержек, затрачиваемых на ее анализ. У компаний пропадет необходимость согласовывать внутренний и внешний учет. Но самым главным преимуществом перехода на МСФО является увеличение притока инвестиций в страну. В результате доступности инвесторам большего объема информации об объекте возможных вложений, риски инвестирования будут снижены. Применение МСФО значительно повышает эффективность управления и прозрачность компании, укрепляет систему корпоративного поведения и дает возможность грамотно общаться с акционерами и рынком. Это является необходимым для построения взаимного доверия между Узбекистаном и международным сообществом.

В настоящее время в Узбекистане реформирует систему бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рыночной экономики. В качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета и отчетности, как определено в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике Узбекистан на среднесрочную перспективу, утвержденной приказом Минфина Республики Узбекистан Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Узбекистан состоит из документов четырех уровней:

-первый уровень (законодательный) представлен Конституцией Республики Узбекистана, кодексами, законами. Особое значение на данном уровне придается закону

Республики Узбекистан от 13 апреля 2016 г. № ЗРУ-404 «О бухгалтерском учете» в рамках которого происходит общее регулирование порядка организации ведения бухгалтерского учета и представления отчетности (http://fmc.uz/legisl.php?id=z_buh_uchet_2016),

-второй уровень (нормативный) представлен стандартами (положениями) по бухгалтерскому учету, утверждаемыми приказами Минфина Республики Узбекистан. Положение по бухгалтерскому учету разрабатываются в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Отечественные стандарты разрабатываются исходя из положений МСФО.

-документы третьего уровня (методического) носят, как правило, разъяснительный, рекомендательный характер и не регулируется в Минюсте. К ним относятся письма, инструкции, методические рекомендации, указания и другие.

-четвертый уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета содержит документы, регламентирующие бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в самой организации.

В процессе формирования учетной политике в случае самостоятельной разработки способа ведения учета, отсутствующего в нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету, организация может исходить не только из положения но и из МСФО.

Требования и допущения которые должны быть обеспечены при составлении учетной политики для целей бухгалтерского учета, представлены в Учетной политике организации.

Структурно учетная политика состоит из двух разделов:

-организационно-технический, в рамках которого представлено общее регулирование организации бухгалтерского учета в туристической организации.

-Методический. Данный раздел необходим при существовании много вариантности норм учета.

Согласно статье 9 «Регулирование бухгалтерского учета и отчетности» закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности, разработка и утверждение стандартов бухгалтерского учета возлагаются на Министерство финансов Республики Узбекистан.

Правила ведения бухгалтерского учета определяются стандартами бухгалтерского учета, включая стандарт упрощенного ведения бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства.

Регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных организаций и государственных целевых фондов осуществляется на основе стандартов бюджетного учета и других актов законодательства.

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности банков и иных кредитных организаций осуществляется Центральным банком Республики Узбекистан в соответствии с законодательством.

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность туристической фирмы зависит от ее управленческой деятельности. В этой связи возрастает роль бухгалтерского учета, так как необходимо не просто определить финансовый результат, а определить эффект от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности организации.

Основными нормативно-правовыми основами организации финансового учета и отчетности в туристических организациях Республики Узбекистан являются стандарты, нормативы, законы и указы, а также постановления президента РУз. Настоящий НСБУ применяется при подготовке финансовых отчетов общего назначения, перечень которых

приведен в пункте 12 настоящего стандарта. Необходимо руководствоваться этим стандартом как при подготовке финансовой отчетности отдельных хозяйствующих субъектов, так и при составлении консолидированной финансовой отчетности (http://fmc.uz/legisl.php?id=z_buh_uchet_2016). Финансовые отчеты, за исключением отчета о денежных потоках, составляются по принципу начисления [1].

Таблица.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДОПУЩЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ
 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

<i>Вид</i>	<i>Наименование</i>	<i>Содержание</i>
Допущения	Допущение непрерывности деятельности	Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
	Допущение имущественной обособленности	Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций.
	Допущение последовательности применения учетной политики	Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.
	Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности	Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
Требования	Требование полноты	Учетная политика должна обеспечивать полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности.
	Требование своевременности	Учетная политика должна обеспечивать своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
	Требование осмотрительности	Учетная политика должна обеспечивать большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов.
	Требование приоритета содержания перед формой	Учетная политика должна обеспечивать отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не только из правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования.
	Требование непротиворечивости	Учетная политика должна обеспечивать тождество данных аналитического учета и оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
	Требование рациональности	Учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации.

Согласно принципу начисления активы, пассивы, собственный капитал, доходы, расходы, хозяйственные операции и события отражаются в бухгалтерском учете в момент их совершения (или фактического получения), а не в момент, когда по ним получают или выплачивают денежные средства и их эквиваленты.

Финансовые отчеты, подготовленные на основе принципа начисления, информируют пользователей не только об операциях в прошлом с оплатой или получением денежных средств, а также об обязательствах по выплате денежных средств в будущем, что является необходимым при принятии соответствующих экономических решений [1].

Глобализация мировой экономики происходила интенсивно в последней трети XX века и явилась новейшим этапом интернационализации международной хозяйственной жизни и формирования глобального мирового хозяйства. Не существует единого определения глобализации и она рассматривается с точки зрения менеджмента, информатики, экономики, финансов, учета, аудита, финансового дилинга и т. д. [2].

Ученые и практики рассматривают глобализацию и процессы с ней связанные с самых различных позиций и пришли к выводу, что она представляет собой новую историческую реальность, для которой характерна сетевая организация экономики на всех уровнях и очень высокий уровень информатизации и этот процесс происходит с появлением всемирной сети интернет [3].

Глобальная экономика — это новый этап мировой экономики, для которой характерно наличие устойчивых сетевых характеристик и закономерностей, высокого уровня информатизации, новой парадигмы бухгалтерского учета и отчетности, работающей в режиме реального времени и интерактивном использовании информации [4].

Процесс глобализации сопровождается функционированием новых ранее невиданных технологий, которые интегрировали институциональные единицы и государство в глобальные, региональные и корпоративные сети, приведшие к появлению сетевой экономики, для которой характерны многочисленные собственные устойчивые экономические характеристики [5].

Финансовый учет не в полной мере обеспечивает менеджеров разных уровней необходимой информацией. Он не может предоставлять информацию для стратегического управления туристической фирмы. Стратегическое управление на уровне конкурентной стратегии - это анализ конкретного продукта, реализуемого на конкретном рынке в условиях конкуренции с определенными компаниями. По этим причинам разработка стратегии управления требует наличия информации о продуктах и рынках сбыта. В связи с этим роль сегментарного учета и отчетности в современном бухгалтерском учете неизмеримо растет по следующим причинам [6].

Во-первых, практически отсутствуют работы по систематизации сегментарной отчетности и по методике ее составления, что необходимо для экономического анализа деятельности туристической фирмы. Большинство стандартов и нормативных документов, касающихся регулирования сегментарной отчетности, требуют дезагрегирование информации по самым разным позициям. Это является отражением развития бизнеса, особенно в отношении корпораций. Однако представление сегментарной отчетности — это нововведение в области раскрытия информации, которое еще предстоит развивать.

Во-вторых, почти полностью отсутствуют исследования в области организации учета по различным категориям сегментов: внутренним, внешним, инновационным, стратегическим и др. А ведь известно, что информация в рамках сегментарного учета должна

обеспечивать конкурентные позиции туристической фирмы. Чтобы обеспечить стратегические позиции, менеджеры организаций должны получать информацию, показывающую, у кого, как, насколько и почему компания выиграла и кому проиграла в конкурентной борьбе. Обычные показатели прибыли не дают такой информации. Вместо них требуется большое количество стратегических индикаторов функционирования компании, которые обеспечивали ранее предупреждение о необходимости внесения изменений в конкурентную стратегию компаний. Простейшим показателем для многих туристических фирм становится, например, неожиданное изменение относительной доли рынка основных продуктов компании. Мониторинг доли рынка позволяет компании определить, завоевывает ли она или теряет позиции на нем; анализ относительных долей рынка покажет силу конкурентов.

В-третьих, наличие сегментов в системе управления и подведение итогов по ним позволит решать тактические и стратегические проблемы управления в условиях неопределенности, быстрой приспособляемости к меняющейся ситуации. В этих условиях и при наличии соответствующей информации менеджмент компаний может руководствоваться соответствующей стратегией, обеспечивающей процветание на рынке в соответствии со сложившимися условиями.

В-четвертых, использование сегментов в системе управления организацией значительно расширяет возможности предприятий в экспансии продаж их услуг, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Эти четыре основные позиции подтверждают актуальность разработки и внедрения бухгалтерской модели сегментов деятельности на туристических фирмах [7].

Мы считаем необходимостью составления сегментарной отчетности и практическом решении вопросов, связанных с разработкой методики ее составления в туристических компаниях.

В ходе исследования доказана необходимость и сформулированы условия эффективного ведения сегментарного учета и отчетности туристическими компаниями и различных форм собственности и отраслей народного хозяйства, к которым относятся: заинтересованность и инициатива руководителей предприятий и организаций; наличие квалифицированных специалистов; отраслевые методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета; идеология коллектива; совершенствование организационной и финансовой структуры предприятия и методов управления; адекватные системы бухгалтерского учета; информационное обеспечение, что позволит создать эффективную систему сегментарного учета и отчетности, решающую вопросы стратегического управления [8].

Также разработана методика составления сегментарной отчетности, заключающаяся в определении: бухгалтерского учета по сегментам; сегментов по которым должна раскрываться информация и выделении из них отчетных, а также раскрытии информации по отчетным сегментам при составлении финансовой отчетности, что позволит наиболее точно и полно раскрыть информацию о деятельности организации в разрезе различных сегментов [9].

Определены основные финансовые показатели оценки деятельности сегментов и нефинансовые показатели (уровень удовлетворенности клиентов; объем производства; простои; производительность труда; средний расход материалов; текучесть кадров; соотношение ИТР и рабочих; количество сотрудников повысивших квалификацию), с помощью которых необходимо производить оценку текущего состояния и результатов

деятельности, а также направлений развития сегментов, что в конечном итоге будет способствовать улучшению менеджмента в туристической фирме.

Разработаны формы сегментарной отчетности по операционным и географическим сегментам деятельности с горизонтальной, вертикальной и матричной структурой, включающие такие важные показатели, как: выручка; расходы; финансовый результат; активы; обязательства; амортизационные отчисления; капитальные вложения. Это позволит наиболее эффективно раскрывать информацию по сегментам для целей управления туристической фирмой [1].

Представлен порядок бухгалтерского учета операций по внутрихозяйственным расчетам, с использованием новых субсчетов 9060 «Доходы сегмента» (автором создан бухгалтерский субсчет согласно НСБУ №21 «План счетов»), 9460 «Расходы сегмента» (автором создан бухгалтерский субсчет согласно НСБУ №21 «План счетов»), что позволит наиболее эффективно вести учет доходов и расходов сегментов, а также достоверно определять их финансовый результат.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты исследования позволили сформировать основные теоретические положения ведения сегментарного учета и практические рекомендации по составлению сегментарной отчетности в туристических компаниях.

Потребности клиентов и рост конкуренции стимулируют туристических компаний в Узбекистане расширять масштабы своей деятельности, превращаться из фирм местного значения в крупные компании. С одной стороны, это заставляет организации выходить на новые рынки сбыта, с другой — предлагать на рынке новые товары и услуги. Диверсификация бизнеса требует тщательного планирования и контроля эффективности деятельности на новых рынках и показателей рентабельности новых товаров и услуг. Вместе с этим, возрастает потребность в разделении ответственности и личной заинтересованности менеджеров в результатах деятельности своих сегментов [10].

Для эффективного управления организацией требуется дезагрегированная информация по сегментам. Поэтому в основе финансового управления организацией лежит сегментарная отчетность, которая предоставляет информацию по различным направлениям деятельности организации.

Статья была направлена на разработку методики построения внешней сегментарной отчетности, которая приблизит финансовую отчетность к статусу МСФО и позволит удовлетворить потребности внешних пользователей в информации о деятельности организации.

Список литературы:

1. Савицкая Г. В. Какой видится бухгалтерская отчетность финансовым аналитикам // Бухгалтерский учет и анализ. 2009. №8. С. 34-40.
2. Арженовский И. В. Введение в экономику региона. Ч. 3. Региональное развитие и региональная политика. Н. Новгород: ВВАГС, 1999.
3. Астахова М. И. Виды и тенденции развития туризма. М.: Новый век, 2007. 244 с.
4. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2003. 176 с.
5. Бабкин А. В. Специальные виды туризма. СПб: Герда, 2008. 328 с.
6. Кремлев Н. Д. Проблемы учета прибыли // Вопросы статистики. 2004. №8. С. 8-15.

7. Лесневская Н. Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете // Нац. бухгалтерский учет. 2009. №9. С. 44-56.
8. Муравьев Г. А. Автоматизированная форма бухгалтерского учета: ее определение и сертификация // Бухгалтерский учет и анализ. 2007. №1. С. 21-23.
9. Медведев М. Ю. Теория бухгалтерского учета. М.: Омега-л. 2007. С. 424.
10. Фазулзянова А. И. Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности // Молодой ученый. 2012. №7. С. 131-134.

References:

1. Savitskaya, G. V. (2009). What is the Accounting Reporting to Financial Analysts. *Bukhgalterskii uchet i analiz*, (8), 34-40. (in Russian)
2. Arzhenovsky, I. (1999). Introduction to the economy of the region. Part 3. Regional development and regional policy. N. Novgorod, VVAGS. (in Russian)
3. Astakhova, M. I. (2007). Types and trends of tourism development. Moscow, Novyi vek, 244. (in Russian)
4. Balabanov, I. T., & Balabanov, A. I. (2003). Tourism Economics. Moscow, Finansy i statistika, 176. (in Russian)
5. Babkin, A. B. (2008). Special types of tourism. St. Petersburg, Gerda, 328. (in Russian)
6. Kremlev, N. D. (2004). Problems of Accounting Profits. *Voprosy statistiki*, (8), 8-15. (in Russian)
7. Lesnevskaya, N. (2009). Incomes and expenses in the accounting and tax accounting. *Nats. bukhgalterskii uchet*, (9), 44-56. (in Russian)
8. Muraviev, G. A. (2007). Automated form of accounting: its definition and certification. *Bukhgalterskii uchet i analiz*, (1), 21-23. (in Russian)
9. Medvedev, M. Yu. (2007). The theory of accounting. Moscow, Omega-l, 424. (in Russian)
10. Fazulzyanova, A. I. (2012). Prospects for the development of accounting and reporting. *Molodoi uchenyi*, (7), 131-134. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 20.10.2017 г.*

*Принята к публикации
24.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Темирханова М. Ж. Совершенствование форм отчетностей по международным стандартам // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 317-326. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/temirkhanova> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Temirkhanova, M. (2017). Improvement of reporting forms by international standards. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 317-326